

Causes and Socio-Economic Impact of Rising Cyclonic Activity in North and South 24 Parganas: A Survey-Based Study

(সাম্প্রতিককালে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধির কারণ ও আর্থসামাজিক

পরিস্থিতি: একটি সমীক্ষাত্মক অধ্যয়ন)

Paramita Mondal

M.Sc. in Geography

Assistant Teacher, Bhojerhat Sarada Deshapriya Balika Vidyalaya

Bantala, Kolkata, Krolbaria, West Bengal, India

Email: paramita.mondal89@gmail.com

Abstract: ‘Cyclones are intense low-pressure areas from the centre of which pressure increases outwards’ (IMD – Indian Meteorological Department). In regions where temperatures rise abruptly, low-pressure systems are formed, leading to severe storms and heavy rainfall, commonly known as cyclones. These typically originate over water bodies and move toward the land with immense velocity. As a cyclone penetrates deeper inland, its intensity gradually diminishes. In West Bengal, the districts of North and South 24 Parganas are highly cyclone-prone, experiencing powerful storms almost every year. While the formation of a cyclone is entirely a natural phenomenon, the intensification of its impact is often exacerbated by human activities. Irresponsible, unaware, and unscientific practices contribute significantly to the increasing severity of these disasters. Annually, these cyclones paralyze the lives and livelihoods of the people in the two 24 Parganas, leaving them destitute and without resources. Although it is impossible to control nature, proactive human awareness, coupled with systematic government support, can significantly mitigate the disasters caused by these recurring cyclones.

Keywords: Cyclone, Disaster, Anthropogenic, Unscientific, Unaware, Indiscreet.

ভূমিকা— প্রকৃতিতে ঘটে চলা বিভিন্ন ধরনের ঘটনাবলী, যা প্রাকৃতিক ও মানবিক কারণে সংঘটিত হতে পারে। স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপ কিছু সময়ের জন্য ব্যাহত করে, তা হল দুর্ভোগ। দুর্ভোগ যখন মারাত্মক আকার ধারণ করে, অর্থাৎ প্রচুর জীবনহানি, সম্পত্তির ক্ষতি ঘটায়, তখন সেটি বিপর্যয়ে রূপান্তরিত হয়, বিভিন্ন ধরনের দুর্ভোগগুলির মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্ভোগ হল ঘূর্ণিঝড়, যা প্রায়শই মানবজীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমী প্রকৃতির। ক্রান্তীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের কারণেই আমাদের রাজ্যে অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে সাথে ঘূর্ণিঝড়ের প্রকোপ দেখা যায়, যা লক্ষ লক্ষ মানুষের মৃত্যু ও সম্পত্তিহানির কারণ। পশ্চিমবঙ্গ-এর ঘূর্ণিঝড়প্রবণ জেলাগুলি হল— উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার উপকূলবর্তী অঞ্চল, পূর্ব-মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশ ইত্যাদি। মূলত বঙ্গোপসাগরে তৈরী হওয়া ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোনের (cyclone) তন্মূলে ঐ সমস্ত অঞ্চলগুলির উপরে পড়ে, যার ফলে ঐ অঞ্চলের মানুষের জীবন ও জীবিকা ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সাহায্যের ও প্রয়োজন হয়।

ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে কিছু কথা: কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থানের তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে গেলে সেই স্থানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়, তখন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে শীতল ও ভারী বাতাস ঐ নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবল গতিতে ছুটে আসে, ফলে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টি সৃষ্টি হয়, একেই ঘূর্ণিঝড় বলা হয়। উত্তর গোলার্ধে ঘূর্ণিঝড় ঘড়ির কাঁটার বিপরীতে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ঘড়ির কাঁটার দিকে প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বায়ু চাপ খুবই কম থাকে যার ফলে ঝড়ের বহিসীমানা ও কেন্দ্রের মধ্যে চাপের পার্থক্য প্রবল হয় এবং ঘূর্ণিঝড়টি শক্তিশালী থেকে ভয়ংকর শক্তিশালী হয়।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রকারভেদ—

উৎপত্তিস্থল, অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ঘূর্ণিঝড় দুই প্রকার—

1. ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (Tropical cyclone)- নিরক্ষরেখার উভয়দিকে ক্রান্তীয়মন্ডলের ৫°-৩০° অক্ষাংশের মাঝে সৃষ্টি হয়।
2. নাতিশীতোষ্ণ ঘূর্ণিঝড় (Temperate cyclone) - উভয় গোলার্ধের ৩৫°-৫০° অক্ষাংশের মধ্যে সৃষ্টি হয়।

ভারতের অক্ষাংশগত অবস্থান যেহেতু ৮°৪' উত্তর থেকে ৩৭°৬' উত্তর, তাই এই দেশটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় দ্বারা প্রভাবিত হয়।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের চরিত্রঃ

- ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের ব্যাস ১০০ মিটার থেকে সর্বাধিক ৮০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। মূলত উত্তাপজনিত পরিচলন স্রোতের ফলে সৃষ্টি হয়।
- সাধারণত উষ্ণ সমুদ্রের (২৭° সেন্টিগ্রেড) উপরে সৃষ্টি হয় এবং সমুদ্র থেকে স্থলভাগমুখী হয়, যতই স্থলভাগের দিকে এগোয়, ঘূর্ণিঝড় ততই দুর্বল হয়ে পড়ে।
- ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সাধারণত গ্রীষ্মের শেষে (মে-জুন) ও শরতের শুরুতে (অক্টোবর-নভেম্বর) সৃষ্টি হয়।
- ঘূর্ণিঝড়ের একটি কেন্দ্র বা চোখ আছে এবং সমচাপরেখাগুলি (isobar) কেন্দ্রকে বেষ্টিত করে সমদূরত্বে অবস্থান করে।
- বজ্রবিদ্যুৎসহ কিউমুলোনিম্বাস ও নিম্বস্ট্র্যাটাস মেঘে আকাশ ঢেকে থাকে কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েকদিন মুষ্ণলধারে বৃষ্টি হয়।
- এই ঝড়ের গতিবেগ ঘণ্টায় ১২০ কিমি - ২০০ কিমি পর্যন্তও হয়, বিধ্বংসী চরিত্রের, বন্যা, জীবনহানি, সম্পত্তিহানি ঘটায়।

বিভিন্ন ধরনের ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়—

প্রধানত ক্রান্তীয় অঞ্চলের দেশগুলিতে যেমন— ভারত, ফিলিপাইন, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া এবং ভারত মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগরে ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় দেখা যায়। ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পরিচিত।

ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়	প্রভাবিত অঞ্চল
হ্যারিকেন	ক্যারাবিয়ান সাগর
টর্নেডো	মেক্সিকো উপসাগর
সাইক্লোন	ভারত মহাসাগর
উইলি-উইলি	অস্ট্রেলিয়া

ভারতের ঘূর্ণিঝড় মূলত বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরে সৃষ্টি হয়। আরব সাগরে সৃষ্টি ঘূর্ণিঝড় ভারতের পশ্চিম উপকূলকে (গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কেরালা) মূলত প্রভাবিত করে। তবে ভারতের সবচেয়ে বেশি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয় বঙ্গোপসাগরে কারণ এটির উষ্ণ জল ও অনুকূল আবহাওয়া। প্রায় ৮০% ঘূর্ণিঝড় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়, যা পূর্ব উপকূলে (পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু) আঘাত হানো।

বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় প্রসঙ্গে প্রয়াত প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এ পি যে আব্দুল কালাম বলেছেন, "The Bay of Bengal is hit frequently by cyclones. The months of November and May, in particular, are dangerous in this regard!" (Kalam, Dr. A.P.J.; Wings of Fire.)

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সংক্ষিপ্ত পরিচয়—

- পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত দুটি জেলা উত্তর ২৪ পরগণা ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা— পূর্বে একটিই জেলা ছিল, পরবর্তীকালে ১৯৮৬ সালে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য ভাগ করা হলে উত্তর ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত ব্লকগুলি হল (মোট ২২টি ব্লক নিয়ে গঠিত) বনগাঁ, হাসনাবাদ, সন্দেশখালি (১ ও ২) হিঙ্গলগঞ্জ, মিনাখা, ব্যারাকপুর, গাইঘাটা ইত্যাদি। অন্যদিকে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাটি ২০টি ব্লক নিয়ে গঠিত, যেমন— বারুইপুর, সোনারপুর, ভাঙড় (১ ও ২), মথুরাপুর, জয়নগর, ডায়মণ্ডহারবার (১ ও ২), বাসন্তী, ফলতা, গোসাবা, সাগর, পাথরপ্রতিমা, নামখানা ইত্যাদি।
- দুই ২৪ পরগণার ভূপ্রকৃতি মূলত পলিমাটি দ্বারা গঠিত গাঙ্গেয় সমতলভূমি, তবে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার দক্ষিণ অংশটি সুন্দরবনের সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল নিয়ে গঠিত। এই অঞ্চলের প্রধান নদীগুলি হল হুগলি, ইছামতী, বিদ্যাধরী, মাতলা, পিয়ালী, রায়মঙ্গল, সপ্তমুখী, ঠাকুরান ইত্যাদি, যা মূলত গঙ্গা-পদ্মার শাখানদী। এখানকার বাসিন্দাদের জীবিকা মূলত কৃষি, মৎস্য চাষ, শিল্প (বিশেষত কলকাতা সংলগ্ন এলাকায়) পর্যটন ইত্যাদি। তবে সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলের মানুষ মধু, মোম, কাঠ সংগ্রহ, পর্যটন ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে।
- দুই ২৪ পরগণার ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকাগুলি হল— সুন্দরবন, বাসন্তী, গোসাবা, ক্যানিং, সন্দেশখালি,

হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা ইত্যাদি প্রায় প্রতিবছর, কখনও বছরে একাধিকবার ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব চলে। সাম্প্রতিক কালের এই দুই জেলার উপর দিয়ে একাধিকবার বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় হানা দিয়েছে, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— আয়লা, আমফান, ইয়াস, সিত্রাং, রেমাল, ফণী, বুলবুল ইত্যাদি।

ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধির কারণ—

সাম্প্রতিককালে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাগুলিতে শুধুমাত্র বর্ষা পরবর্তী সময়েই (post-monsoon) যে ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হচ্ছে, তা নয়, বেশীরাংশ বছরগুলিতে বর্ষা পূর্ববর্তী (pre monsoon) সময়ে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় ধেয়ে আসে এবং উচ্চ জোয়ারের সাথে মিলিত হয়ে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। কারণগুলি হল—

- দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলে পূর্বে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বিপুল সমাবেশ ছিল, যা বঙ্গোপসাগরের প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের সামনে ঢাল হয়ে ঘূর্ণিঝড়ের গতি কমিয়ে দিত কিন্তু সাম্প্রতিককালে মানুষের বিভিন্ন কার্যাবলী যেমন চোরাই কাঠ সংগ্রহ, অ্যাকোয়াকালচার, রাস্তাঘাট তৈরি, পর্যটন শিল্প ইত্যাদি কারণে ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে, যা ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধির কারণ।
- বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বঙ্গোপসাগরের তাপমাত্রা অধিক বৃদ্ধি পায় তাপমাত্রা কখনও ৩১ ডিগ্রী থেকে ৩৪ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়ে যায়, অতিরিক্ত উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টির সম্ভবনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
- বর্তমানে বিশ্ব উষ্ণায়ন একটি অতি পরিচিত সমস্যা যার ফলে সুন্দরবনের তাপমাত্রা প্রত্যেক দশকে ০.৫° সেন্টিগ্রেড করে বেড়ে যাচ্ছে। ফলে গভীর থেকে গভীরতর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় যা সুপার সাইক্লোনের জন্ম দেয়। যেমন-২০২০ সালের আমফান ঝড় একটি সুপার সাইক্লোন।
- উষ্ণ বায়ুমণ্ডলে আর্দ্রতা বেশী থাকে যার ফলে বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং আবহাওয়া আরও অস্থির হয়। গত চার দশকে বায়ুমণ্ডলের ট্রোপোস্ফিয়ারে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বেড়েছে, যা ঘূর্ণিঝড় বৃদ্ধির সহায়ক।
- যে সমস্ত বছরগুলিতে লা-নিনার প্রভাব দেখা যায়, সেই সমস্ত বছরে বঙ্গোপসাগর সংলগ্ন বাতাসে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়, যা এল-নিনো বছরের তুলনায় তীব্র ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ করে।
- ভারত মহাসাগরের একটি ধ্বনাত্মক দ্বিমেরু (IOD—Indian Ocean Dipole) পশ্চিম ভারত মহাসাগরে উষ্ণতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। যা পর্যায়ক্রমে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড় গঠনের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
- বঙ্গোপসাগরের উত্তরের অংশ ফানেল বা চোঙার মত আকৃতি হওয়ায় ঘূর্ণিঝড়গুলি এই সংকীর্ণ উপকূলের উপর আছড়ে পড়ার সময় আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ২৪ পরগনা জেলা দুটি ঠিক এই ফানেলের মুখে অবস্থিত হওয়ায় এখানে ল্যান্ডফল বা স্থলভাগে প্রবেশের ঘটনা বেশী ঘটে।
- সুন্দরবন এলাকায় বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা প্রতি বছর ৩-৮ মি.মি. হারে বাড়ছে। একই সাথে ব-দ্বীপ অঞ্চল বসে যাওয়ায় জলোচ্ছ্বাস ও প্লাবনের মাত্রা তীব্রতর হচ্ছে। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী, ২০৫০ সালের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের ঘূর্ণিঝড়গুলি আরও উত্তর দিকে সরতে পারে। ফলে দুই ২৪ পরগনায় ঝড়ের প্রকোপ বাড়বে।

২০২৬ সালের জানুয়ারীর রিপোর্ট অনুযায়ী, বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের উত্তর-পূর্বমুখী গতিপথ ২১.২% থেকে বেড়ে ৩১.৫% হওয়ার পূর্বাভাস আছে।

মানবজীবন ও আর্থসামাজিক পরিস্থিতি—

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার উপকূলীয় ও সুন্দরবন এলাকার (যেমন— নামখানা, সাগর, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা) আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত ভঙ্গুর, যা ঘনঘন ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের ফলে বারবার বিপর্যস্ত হয়। বিষয়টি সম্পর্কে বিশদে পর্যালোচনা করলে যে সমস্ত তথ্যগুলি উঠে আসে তা হল—

- এখানকার মানুষের প্রধান জীবিকা হল কৃষিকাজ ও মাছ ধরা, ঘূর্ণিঝড়ের কারণে কৃষিজমিতে নোনা জল ঢোকার ফলে ২-৩ বছর চাষাবাস বন্ধ থাকছে, তাই কর্মসংস্থানের অভাবের কারণে অনেকেই কাঁকড়া ধরা বা মধু সংগ্রহের মত ঝুঁকিপূর্ণ পেশা গ্রহণ করে সুন্দরবনের গভীরে যেতে বাধ্য হন।
- শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগ সুবিধা টুকু কেড়ে নেয়, তাই পানীয় জলের সংকট ও

সুচিকিৎসার অভাব দেখা দেয়, বিশেষত গোসাবা ব্লকের মত প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ চরম সমস্যার সম্মুখীন হন।

- দুই ২৪ পরগনার উপকূলীয় ও সুন্দরবন এলাকার অধিকাংশই কাঁচাবাড়ি, তাই প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়ের সময় কাঁচাবাড়ি ভেঙে যায়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক।
- নদীবাঁধ ভেঙে যাওয়া এই অঞ্চলের একটি চিরস্থায়ী সমস্যা। বারবার দুর্ভোগ মোকাবিলা করতে গিয়ে সঞ্চিত মূলধন শেষ হয়ে যাওয়ায় এই অঞ্চলের মানুষ ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন, দারিদ্র্যতা ঘনীভূত হয়।
- প্রতিবছর ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বিপুল পরিমাণে ফসল নষ্ট সম্পত্তিহানি, ঘরবাড়ি ভেঙে যাওয়ায় বহু মানুষ চরম দারিদ্র্যের শিকার হন, তাই বহু মানুষ জীবিকার সন্ধানে ভিন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে যেতে বাধ্য হন, ফলে নারী ও বৃদ্ধদের উপর সংসারের চাপ বাড়ছে।

তবে বর্তমানে এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকারী তরফ থেকে দীর্ঘস্থায়ী নদী বাঁধ, পাকা বাড়ি নির্মাণ, নোনা জল সহনশীল ধান চাষের প্রসার এবং বিকল্প জীবিকার (যেমন- হস্তশিল্প, পশুপালন) উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে।

উপসংহার— ঘূর্ণিঝড় একটি প্রাকৃতিক দুর্ভোগ, যেটিকে কোনোভাবেই এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা দুটির ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণেই ঐ অঞ্চলের প্রান্তিক মানুষজন বারবার চরম অসহায়তার বলি হন। ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাসের দ্বারা ঐ মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেলেও তাদের জীবিকা, ঘরবাড়ি, মূল্যবান সম্পত্তি, গৃহপালিত পশু সবই তলিয়ে যায়, ফলে ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী সময়ে তাদের অবস্থা সঙ্গীন হয়, যা কোনো দুর্ভোগের থেকে কম কিছু নয়! এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য একমাত্র প্রয়োজন সরকারি সহযোগিতা এবং মানুষের সচেতনতা।

References

- সাঁতরা, ডঃ যাদব লাল। সরদার, শ্যামল, ভূগোল ও পরিবেশ, ইন্ডিজিৎ পাবলিকেশন, কোলকাতা-৭০০০০৯।
- Chakraborty, Satyesh C. Natural Hazards And Disaster Management, Pragatishil Prokashak, Kolkata- 700073।
- Siddharth, K., ATMOSPHERE, WEATHER AND CLIMATE, Kisalaya Publications Pvt. Limited, New Delhi- 110060.
- মিশ্র, অরুণাভ, উচ্চ মাধ্যমিক ভূপরিচিতি, গ্রন্থ ভারতী, কোলকাতা - ৭০০০০৯।
- হাজরা, ডঃ যুধিষ্ঠির; দাস, দুলালা। আধুনিক ভূগোল, বুক ইন্ডিয়া, কোলকাতা - ৭০০০৭৩।
- <https://en.wikipedia.org>
- <https://link.springer.com>
- <https://bn.wikipedia.org>